

Studi PEmangunan akuntanSI manajeMEN

Jurnal SPESIMEN

journal homepage: www.jurnalselendir.net/spesimen

Peran Kelompok Ibu Hamil dalam Pemberdayaan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Lombok Barat

Syatriawan Perdana Putra^{a*}^aAkademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Jl. Amir Hamzah No.11 Kr. Sukun, Mataram, Kota Mataram, NTB 83121, Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Stunting
Kelompok Masyarakat
Pemberdayaan
Ibu Hamil

ABSTRAK

Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kelompok ibu hamil dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pencegahan stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait program-program kesehatan ibu dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok ibu hamil memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan selama kehamilan. Selain itu, kelompok ini juga berfungsi sebagai wadah saling dukung dan berbagi informasi antar anggotanya, yang memperkuat jejaring sosial dan pemberdayaan komunitas. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan kesehatan yang terstruktur, kelompok ibu hamil mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan melalui kelompok ibu hamil merupakan strategi efektif dalam pencegahan stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat dan memperluas program ini.

ARTICLE INFO

Keywords:
Stunting
Community
Empowerment
Pregnant Women's

ABSTRACT

Stunting, or the condition of impaired growth in toddlers due to chronic malnutrition, is a serious health issue in Indonesia, including in West Lombok Regency. This study aims to examine the role of pregnant women's groups in community empowerment efforts and stunting prevention. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, involving observation, in-depth interviews, and document analysis related to maternal and child health programs. The findings indicate that pregnant women's groups play a significant role in enhancing knowledge and awareness about the importance of balanced nutrition and healthcare during pregnancy. Additionally, these groups serve as a support network and information-sharing platform among their members, strengthening social networks and community empowerment. Through structured outreach activities, training, and health monitoring, pregnant women's groups can make a tangible contribution to reducing stunting rates in the area. However, the study also identifies several challenges, such as limited resources and external support. Therefore, collaborative efforts between the government, non-governmental organizations, and the community are necessary to strengthen and expand this program. This study concludes that empowerment through pregnant women's groups is an effective strategy for stunting prevention and improving the quality of life in West Lombok Regency.

* Penulis korespondensi. Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Jl. Amir Hamzah No.11 Kr. Sukun, Mataram, Kota Mataram, NTB 83121, Mataram, Indonesia.
Alamat E-mail: syatriawanmawar1988@gmail.com (S.P. Putra).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632360>

Diajukan 7 Oktober 2023; Diajukan dalam bentuk revisi 11 Oktober 2023; Diterima 16 Oktober 2023

Tersedia secara online 17 Oktober 2023

0000-0000/© 2023 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini menunjukkan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu yang lama (kronis) (Candra, 2020). Stunting pada anak menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak (Rahayu et al., 2018).

Menurut UNICEF, WHO & World Bank Group (2018) dampak yang ditimbulkan apabila seorang anak mengalami stunting terbagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang akan dialami dapat meningkatkan kejadian kesakitan dan kematian serta menghambat proses perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak. Sedangkan dalam jangka panjang, anak akan memiliki postur tubuh yang tidak optimal (lebih pendek dari anak seusianya), meningkatnya risiko terkena obesitas, dan menurunnya produktivitas dan kapasitas kerja.

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, dimana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,40 persen di tahun 2021 menjadi 21,60 persen di 2022. Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan di masa yang normal tahun ini penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14 persen di 2024 dapat tercapai (Tarmizi, 2023).

Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan Peluncuran Gerakan Bakti Stunting di Kabupaten Lombok Barat pada Jum'at (5/5/2023). Bakti Stunting dilaksanakan melalui pemenuhan protein hewani bagi bayi dan balita terutama telur, yang paling mudah dijangkau masyarakat. Kegiatan serupa akan dilaksanakan juga di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB (Dinkesprovntb, 2023).

Berdasarkan data e-PPGBM tahun 2022 (Dinkesprovntb, 2023), Kabupaten Lombok Barat termasuk ke dalam tiga Kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi (18,98 persen) di Provinsi NTB, bersama dengan Kabupaten Lombok Utara (22,94 persen) dan Kabupaten Lombok Tengah (20,81 persen).

Kabupaten Lombok Barat memiliki luas wilayah sekitar 1.053,92 km² dan dibatasi oleh Kabupaten Lombok Utara di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Lombok dan Kota Mataram di sebelah barat, Kabupaten Lombok Tengah di sebelah timur. Secara umum, kondisi bentang wilayah di Kabupaten Lombok Barat cenderung tidak seragam, namun terdiri dari berbagai kombinasi dari tiga pola daratan, yaitu pola daerah daratan rata, pesisir, dan perbukitan. Pola wilayah yang cenderung dominan dengan daratan pesisir terbentang dari arah selatan ke utara berada di bagian barat kemudian diikuti dengan wilayah dengan pola daratan rata, dan yang terakhir di wilayah yang berada di bagian dalam merupakan daerah pegunungan (perbukitan) yang juga terbentang dari wilayah utara dan selatan (Laksono et al., 2015).

Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini menyusun program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yakni kegiatan terkait 3 fokus penelitian (gizi balita, persalinan dan kesehatan lingkungan) dari 19 program dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat 2010-2014, antara lain Program Perbaikan Gizi Masyarakat (penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan kurang energi protein atau KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY).

Berdasarkan Identifikasi dalam survei pendahuluan diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap tingginya angka

stunting di wilayah Kabupaten Lombok Barat yakni kondisi sosial ekonomi, sanitasi, dan pola makan.

Diterangkan Nila Moeloek sebagaimana dikutip dari Utami (2018), kesehatan berada di hilir. Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu ditegaskan kembali bahwa kesehatan membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat (Utami, 2018).

Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah "Isi Piringku" dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat.

Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan. Bersalin di fasilitas kesehatan, melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) dan berupaya agar bayi mendapat *colostrum* air susu ibu (ASI). Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, namun juga disertakan memberikan makanan pendamping ASI. Jangan lupa memantau tumbuh kembang anak dengan membawanya ke Posyandu setiap bulan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah memberikan hak anak untuk mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di Posyandu atau Puskesmas.

Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua (seorang ibu) dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi ibu dan anaknya.

Salah satu pencegahan stunting yaitu melalui pemberdayaan masyarakat pada upaya pencegahan stunting kepada kelompok ibu hamil. Calon ibu yang kurang asupan protein berisiko menyebabkan bayi lebih kecil, bayi mengalami masalah seperti bibir sumbing atau kelainan fisik lainnya seperti salah satunya penyebab stunting (anak tumbuh pendek) (Dikesbadung, 2023). Pentingnya peran ibu hamil dalam mencegah stunting melibatkan berbagai aspek, termasuk asupan gizi yang cukup, perawatan prenatal yang baik, dan praktik pemberian ASI eksklusif.

Menurut Mirza et al (2023) tingginya angka status gizi kurang pada ibu hamil memberikan kontribusi angka kejadian BBLR. Pengetahuan ibu tentang gizi secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terjadinya stunting pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor dari orang tua menjadi penyebab utama kejadian stunting yang dapat dilihat dari kondisi ibu saat hamil. Hasil penelitian Mirza et al (2023) menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab kejadian stunting pada anak dipengaruhi oleh faktor orang tua. Dalam hal ini, seperti pengetahuan ibu terkait pola asuh akan memengaruhi kejadian stunting serta status gizi saat hamil akan memengaruhi bayi lahir rendah yang secara tidak langsung menjadi penyebab stunting.

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka dapat dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Meninting Kabupaten Lombok Barat serta meningkatkan pengetahuan dan motivasi ibu hamil dan kader pendamping. Penentuan lokasi dilakukan secara acak berdasarkan kegiatan Posyandu pada waktu tertentu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, meningkatkan kepercayaan diri terhadap perencanaan persalinan, perawatan anak dalam melengkapi asupan gizi seimbang melalui sosialisasi penyuluhan kesehatan. Adapun materi yang disampaikan yaitu 1000 hari kehidupan, ASI Eksklusif, makanan dan minuman yang mendukung gizi seimbang dan kesehatan ibu, pengenalan ciri-ciri stunting serta penanganannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Lembahsari di salah satu Desa Lembahsari Kecamatan Batulayar dengan mengundang perwakilan 10 orang ibu hamil dan 1 orang kader pendamping dan 1 orang petugas Gizi dari Puskesmas Meninting.

Metode pembelajaran adalah teknik pembelajaran orang dewasa, dengan lebih banyak diskusi dan berbagi pengalaman, dengan metode ceramah, tanya jawab, dan *roleplay*.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ibu hamil di Desa Lembahsari pada hari Kamis pada saat kegiatan Posyandu yang bertempat di Kantor Desa Lembahsari Kecamatan Batulayar dengan menghadirkan kader pendamping, tenaga kesehatan dan kelompok ibu hamil dari semua dusun yang ada di wilayah Desa Lembahsari.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting menggunakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan keadaan Desa Lembahsari yaitu: *outdoor* (berugak), leaflet pegangan penyuluhan, leaflet 1000 hari kehidupan, tikar/karpet, dan peralatan makan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram dan petugas Gizi Puskesmas Meninting pada kelas ibu hamil yang juga didampingi oleh Bidan Desa serta kader pendamping dari Puskesmas.

Materi yang diberikan adalah materi dari panduan Program Gizi yaitu leaflet 1000 hari kehidupan dan 10 indikator PHBS dari program Promosi Kesehatan. Penyuluhan diberikan langsung kepada 10 Ibu Hamil yang hadir. Pendidikan tentang Kesehatan Ibu Hamil, Bayi dan Anak, Gizi Ibu Hamil, Gizi Bayi/Balita, Posisi dan Pelekatan Menyusui, ASI Eksklusif, Mitos Seputar Kehamilan serta Pengasuhan Bayi dan Balita.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keterlibatan Dalam Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kelompok Ibu Hamil di Desa Lembahsari Kecamatan Batulayar melalui berbagai pendekatan partisipatif. Peneliti berhasil melibatkan kelompok Ibu Hamil dalam upaya pencegahan stunting. Kegiatan ini melalui sosialisasi, penyuluhan kesehatan, diskusi kelompok, dan kampanye edukasi menjadi sarana utama untuk mendukung keterlibatan aktif kelompok Ibu Hamil.

Dalam pelaksanaannya, diambil langkah-langkah yang berbeda untuk melibatkan kelompok Ibu Hamil di Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencegah stunting pada anak-anak yang dilahirkan oleh Ibu Hamil di Desa Lembahsari. Salah satu pendekatan partisipatif yang digunakan adalah sosialisasi. Melalui sosialisasi, peneliti berusaha untuk memberikan informasi kepada kelompok Ibu Hamil tentang pentingnya gizi yang seimbang selama kehamilan. Dalam sosialisasi ini, juga dijelaskan

mengenai makanan yang sehat dan bergizi yang harus dikonsumsi oleh Ibu Hamil agar bayi yang dikandungnya dapat tumbuh dengan baik.

Selain sosialisasi, penyuluhan kesehatan juga dilakukan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok Ibu Hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan. Dalam penyuluhan kesehatan, dapat dijelaskan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, menghindari kebiasaan yang tidak sehat, dan mengikuti jadwal pemeriksaan kehamilan yang telah ditentukan.

Diskusi kelompok juga menjadi salah satu metode yang digunakan untuk melibatkan kelompok Ibu Hamil dalam kegiatan ini. Melalui diskusi kelompok, peneliti memberikan kesempatan kepada Ibu Hamil untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan ide-ide mereka tentang upaya pencegahan stunting. Diskusi kelompok ini juga memberikan kesempatan kepada Ibu Hamil untuk saling memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain dalam menjaga kesehatan selama kehamilan.

Selain itu, juga digunakan kampanye edukasi sebagai sarana utama untuk mendukung keterlibatan aktif kelompok Ibu Hamil. Kampanye edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti poster, brosur, dan video pendek. Melalui kampanye edukasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Ibu Hamil tentang pentingnya pencegahan stunting dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peneliti juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas kesehatan dan tokoh masyarakat setempat. Dengan adanya kerjasama ini, dapat memperluas jangkauan kegiatan dan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan stunting.

Secara keseluruhan, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan kelompok Ibu Hamil melalui sosialisasi, penyuluhan kesehatan, diskusi kelompok, dan kampanye edukasi, peneliti berhasil mengembangkan kegiatan yang mendukung keterlibatan aktif kelompok Ibu Hamil dalam upaya pencegahan stunting. Dengan harapan bahwa melalui upaya ini, angka stunting di Desa Lembahsari dapat ditekan dan anak-anak yang lahir dari Ibu Hamil di desa tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan berkualitas. Dalam hal ini, peneliti mengembangkan partisipasi kelompok Ibu Hamil di Desa Lembahsari dengan berbagai strategi dan pendekatan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan aktif dari kelompok Ibu Hamil dalam upaya pencegahan stunting.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan sosialisasi sebagai langkah awal untuk melibatkan kelompok Ibu Hamil. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan kelompok, di mana peneliti menjelaskan tentang pentingnya peran Ibu Hamil dalam mencegah stunting pada anak-anak mereka. Peneliti memberikan informasi tentang gizi yang seimbang, pola makan yang sehat, serta pentingnya perawatan dan perhatian yang adekuat selama kehamilan.

Selain itu, juga diadakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang diperuntukkan bagi kelompok Ibu Hamil. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih rinci dan mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan dan gizi yang baik selama kehamilan. Peneliti mengajarkan Ibu Hamil tentang kebiasaan hidup sehat, seperti menghindari merokok dan alkohol, serta pentingnya mengikuti jadwal pemeriksaan kehamilan secara teratur.

Selanjutnya, digunakan pendekatan diskusi kelompok sebagai cara untuk melibatkan Ibu Hamil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam diskusi kelompok, diberikan ruang bagi Ibu Hamil untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan kekhawatiran mereka tentang pencegahan stunting. Diskusi kelompok ini juga memberikan kesempatan bagi Ibu Hamil untuk saling memberikan dukungan dan membangun koneksi sosial yang kuat di antara mereka. Tidak hanya itu, juga digunakan media kampanye edukasi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada kelompok Ibu Hamil di Desa Lembahsari. Kampanye edukasi ini melibatkan penggunaan poster, brosur, dan media digital untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang pencegahan stunting.

Diharapkan dengan kampanye ini, pesan-pesan tersebut dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh kelompok Ibu Hamil.

Dalam upaya pencegahan stunting di Desa Lembahsari, peneliti telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait di Desa Lembahsari. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting dan meningkatkan keberhasilan program yang dilakukan oleh kelompok Ibu Hamil di desa tersebut. Dengan dukungan dari semua pihak yang terlibat, diharapkan angka stunting dapat berkurang dan pertumbuhan serta perkembangan optimal anak-anak yang dilahirkan dapat terjamin.

Salah satu pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah petugas kesehatan Puskesmas Meninting. Petugas kesehatan, seperti petugas Gizi, Promkes dan Dokter yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan kepada Ibu Hamil dan bayi. Mereka memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, asupan nutrisi yang cukup, serta pola makan yang sehat bagi Ibu Hamil. Selain itu, Dokter juga melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan tekanan darah atau tensi terhadap Ibu Hamil untuk memantau perkembangan kesehatan mereka.

Selain petugas kesehatan, kegiatan ini juga di dampingi oleh kader kesehatan dari Puskesmas Meninting yang bertugas di wilayah Lembahsari yang turut berperan dalam upaya pencegahan stunting. Kader ini memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat dan dapat menjadi contoh teladan bagi Ibu Hamil dan keluarga lainnya. Kader dapat memberikan informasi dan sosialisasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi yang baik kepada masyarakat. Mereka juga dapat mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pencegahan stunting, seperti mengikuti program-program gizi dan kesehatan yang diselenggarakan. Kader kesehatan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Mereka merupakan relawan yang dilatih khusus dalam bidang kesehatan dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. Kader kesehatan ini memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat kepada masyarakat. Mereka juga dapat melakukan kunjungan rumah dan memberikan pendampingan kepada Ibu Hamil dan bayi dalam menjaga kesehatan mereka.

Dengan adanya kolaborasi dengan pihak terkait, upaya pencegahan stunting di Desa Lembahsari dapat dilaksanakan secara optimal. Kolaborasi ini memperluas dampak kegiatan pencegahan stunting, meningkatkan sumber daya yang tersedia, dan memperkuat jaringan dukungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diharapkan melalui kerjasama ini, angka stunting dapat berkurang dan anak-anak yang dilahirkan di Desa Lembahsari dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

3.2. Hasil Kegiatan

Langkah-langkah konkrit telah diambil dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting melalui kelompok Ibu Hamil. Melalui penyuluhan dan kampanye edukasi, anggota kelompok Ibu Hamil mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang gizi seimbang, pola makan yang baik, ASI Eksklusif, serta pentingnya perawatan kesehatan selama masa kehamilan. Melalui kegiatan "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Ibu Hamil Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Lombok Barat", khususnya di Desa Lembahsari, dilakukan penyuluhan dan kampanye edukasi bagi anggota kelompok Ibu Hamil. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada Ibu Hamil mengenai gizi seimbang, pola makan yang baik, ASI Eksklusif, serta pentingnya perawatan kesehatan selama masa kehamilan.

Penyuluhan dan kampanye edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Ibu Hamil mengenai pentingnya gizi seimbang dalam menjaga kesehatan mereka

dan perkembangan janin yang sedang dikandung. Dalam kegiatan penyuluhan ini, para Ibu Hamil diberikan informasi tentang berbagai jenis makanan yang mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan selama kehamilan, seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan karbohidrat kompleks. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya menghindari makanan yang tidak sehat, seperti makanan olahan dan makanan tinggi lemak jenuh. Selain itu, pentingnya pola makan yang baik juga ditekankan dalam penyuluhan dan kampanye edukasi ini. Para Ibu Hamil diberikan pemahaman tentang pentingnya makan secara teratur dengan porsi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu Hamil dan janin yang sedang tumbuh. Mereka juga diajarkan untuk mengatur pola makan yang sehat dan menghindari makanan dengan kandungan gula dan lemak yang berlebihan.

ASI Eksklusif merupakan praktik pemberian ASI secara penuh dan tanpa campuran makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Dalam kegiatan ini, Ibu Hamil diberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat ASI Eksklusif bagi kesehatan bayi. Mereka diajarkan tentang pentingnya memberikan ASI secara eksklusif dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi, serta bagaimana cara melakukan pemberian ASI yang benar. Selain itu, Ibu Hamil juga diberikan informasi tentang manfaat jangka panjang dari pemberian ASI Eksklusif, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi dan mengurangi risiko infeksi.

Perawatan kesehatan selama masa kehamilan juga menjadi fokus dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye edukasi ini. Para Ibu Hamil diberikan informasi tentang pentingnya mengikuti jadwal kunjungan ke dokter atau bidan, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan mengikuti anjuran yang diberikan oleh tenaga medis. Mereka juga diberikan pemahaman tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan langkah-langkah yang harus diambil jika mengalami masalah kesehatan selama masa kehamilan.

Melalui penyuluhan dan kampanye edukasi yang efektif, diharapkan anggota kelompok Ibu Hamil di Desa Lembahsari dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang gizi seimbang, pola makan yang baik, ASI Eksklusif, serta pentingnya perawatan kesehatan selama masa kehamilan. Dengan pengetahuan ini, Ibu Hamil diharapkan dapat mengadopsi pola hidup sehat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka dan perkembangan janin yang sedang dikandung.

3.3. Hambatan/Tantangan

Terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa diantaranya adalah keterbatasan dana dan fasilitas menjadi kendala utama dalam melaksanakan kegiatan ini. Upaya maksimal dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dengan menggali dukungan dari pihak kampus Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Beberapa kelompok masyarakat mengalami resistensi terhadap perubahan, terutama dalam hal pola makan dan gaya hidup. Diperlukan pendekatan komunikasi yang efektif untuk mengatasi resistensi ini. Selain itu perlu juga untuk membangun pemahaman tentang manfaat pencegahan stunting.

4. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Ibu Hamil dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan stunting pada anak di Kabupaten Lombok Barat dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, kampanye edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok Ibu Hamil. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, termasuk risiko kesakitan, kematian, dan gangguan perkembangan. Faktor-faktor

yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di wilayah tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi, sanitasi, dan pola makan. Oleh karena itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok Ibu Hamil, sangat penting dalam mencegah stunting.

Pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat yaitu edukasi tentang pola makan yang baik, pentingnya ASI Eksklusif, dan perawatan kesehatan selama kehamilan merupakan faktor kunci dalam pencegahan stunting. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan kesehatan di Posyandu dengan melibatkan Ibu Hamil, kader pendamping, dan petugas gizi menjadi penting. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, dan *roleplay*, yang semuanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Ibu Hamil.

Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Ibu Hamil dalam upaya pencegahan stunting di Desa Lembahsari sudah berjalan dengan baik dan kegiatan ini kedepannya merupakan strategi yang efektif dalam mencegah stunting. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan melalui penyuluhan kesehatan di Posyandu Lembahsari dengan melibatkan Ibu Hamil, kader pendamping, dan petugas gizi.

Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan pencegahan stunting melalui kelompok Ibu Hamil di Kabupaten Lombok Barat, diperlukan beberapa saran yang dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan dan dampak dari inisiatif ini. Saran-saran berikut disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan terkait. Berikut adalah saran dan rekomendasi:

- 1) Penting untuk menjaga kegiatan ini berkelanjutan dan terus dilakukan secara rutin. Melalui penyuluhan dan kampanye edukasi yang konsisten, anggota kelompok Ibu Hamil akan terus mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang gizi seimbang, pola makan yang baik, ASI Eksklusif, dan perawatan kesehatan selama kehamilan.
- 2) Selain fokus pada kelompok Ibu Hamil di Desa Lembahsari, upayakan agar kegiatan ini dapat melibatkan lebih banyak kelompok Ibu Hamil di berbagai desa di Kabupaten Lombok Barat. Dengan cara ini, pengetahuan dan informasi tentang pencegahan stunting dapat disebarluaskan lebih luas dan mencakup lebih banyak Ibu Hamil.
- 3) Libatkan pihak-pihak terkait seperti petugas kesehatan, bidan, dan tenaga medis lainnya dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye edukasi. Kolaborasi ini dapat memperkuat pesan yang disampaikan kepada Ibu Hamil dan memberikan dukungan yang lebih besar dalam upaya pencegahan stunting.
- 4) Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kegiatan ini. Dengan memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi pada Ibu Hamil dan anak-anak, dapat diperoleh informasi yang berharga untuk meningkatkan strategi dan pendekatan yang digunakan.
- 5) Pastikan bahwa kegiatan ini didukung dengan sumber daya yang memadai, seperti dana, fasilitas, dan tenaga terlatih. Hal ini akan memastikan kelancaran dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Ibu Hamil.
- 6) Selain menyoal Ibu Hamil, penting juga untuk melakukan kampanye kesadaran masyarakat secara luas. Dengan melibatkan seluruh komunitas, akan tercipta lingkungan yang mendukung pencegahan stunting dan peran Ibu Hamil dalam hal ini akan lebih diapresiasi.

References

- Candra, A. (2020). *Epidemiologi Stunting*. Semarang: Universitas Diponegoro.
http://eprints.undip.ac.id/80670/1/Buku_EPIDEMIOLOGI_STUNTING_KOMPLIT.pdf
- Dikesbadung. (2023). Cegah stunting! Ibu hamil wajib konsumsi protein hewani. *Artikel Online Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*.
<https://dikes.badungkab.go.id/artikel/47972-cegah-stunting-ibu-hamil-wajib-konsumsi-protein-hewani>
- Dinkesprovntb. (2023). Percepat penurunan stunting, Pemprov NTB luncurkan gerakan bakti stunting di Lombok Barat. *Artikel Online Dinas Kesehatan Provinsi NTB*.
<https://dinkes.ntbprov.go.id/berita/percepat-penurunan-stunting-pemprov-ntb-luncurkan-gerakan-bakti-stunting-di-lombok-barat/>
- Laksono, A. D., Ipa, M., Kusriani, I., & Sudrajat, A. (2015). *Geliat Sistemik Kabupaten Lombok Barat*. Yogyakarta: PT Kanisius.
https://www.researchgate.net/profile/Agung-Laksono-2/publication/316162301_Geliat_Sistemik_Kabupaten_Lombok_Barat/links/5f8f42eefaca27289c21bd144/Geliat-Sistemik-Kabupaten-Lombok-Barat.pdf?tp=eyJlb250ZXh0ljp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Mirza, M. M., Sunarti, S., & Handayani, L. (2023). Pengaruh status gizi ibu hamil terhadap kejadian stunting: studi literatur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(2), 22-27.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/download/11499/pdf>
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Studi Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya: Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Mine. https://kesmas.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/BUKU-REFERENSI-STUDY-GUIDE-STUNTING_2018.pdf
- Tarmizi, S. N. (2023). Prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,6% dari 24,4%. *Artikel Online Sehat Negeriku*.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2018). Levels and Trends in Child Malnutrition.
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331096/WHO-NMH-NHD-18.9-eng.pdf>
- Utami, M. (2018). Cegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh dan sanitasi. *Artikel Online Sehat Negeriku*.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180407/1825480/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi-2/>